

ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Алиева Иноббат Акрамовна¹, Муминов Нозим Гаффарович²

¹К.э.н., доц., заместитель руководителя по развитию студенческого потенциала образовательно -научного кластера Институт управления и территориального развития БФУ им.И.Канта (г. Калининград, Россия);

²К.э.н., профессор кафедры Экономика ALFRAGANUS UNIVERSITY (г. Ташкент, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515923>

***Аннотация.** В статье изучаются вопросы, связанные с применением экосистемного подхода в формировании региональной политики. Рассмотрены основные элементы и инфраструктурные связи определяющие.*

***Ключевые слова:** эко системный подход, региональная экономика, региональная политика, платформенные решения, элементы региональной политики, сетевые эффекты.*

***Abstract.** The article examines issues related to the application of the ecosystem approach in the formation of regional policy. The main elements and infrastructural connections that determine it are considered.*

***Keywords:** ecosystem approach, regional economy, regional policy, platform solutions, elements of regional policy, network effects.*

Теория экосистем в настоящее время приобретает все более высокую актуальность и признается научным сообществом как достаточно перспективное направление развития как теории так и практики. В настоящей работе предпринята попытка изучения принципов формирования и реализации региональной политики с позиции экосистемного подхода. Проведен содержательный теоретико- методологический обзор всех возможных сторон и аспектов региональной политики в разрезе ее структурных составляющих, таких как социально-экономическая, экологическая и управленческо- ресурсосберегающая. На уровне реализации государственных политик становится более очевидным необходимость как предварительного, так и окончательного оценивания каждого из этапов исполнения по принципу синергетического эффекта и последующей диффузии на другие виды и меры государственной политики. Более того цифровая платформа и инструменты дистанционного анализа в режиме реального времени, которые выступают ключевым параметром эко системного подхода и приобретают серьезные перспективы вносят достаточные корректировки не только в механизм реализации региональной политики, но и в процесс ее разработки на уровне отдельных оценочных процедур. В настоящей работе предпринята попытка систематизации механизма разработки региональной политики, построения опосредованной иерархии по времени и приоритетности ее составляющих, а также уточнения платформенной структуры, как инструмента оперативной связи и моментальной оценки индикативных параметров реализации. В качестве объекта исследования представлена отрасль сельскохозяйственного производства и переработки, как наиболее отвечающая требованиям эко системности: экономическая, социальная, экологическая и управленческо- ресурсосберегающая.

«Стратегия развития региона (территории) - важный компонент устойчивого развития любого государства, который затрагивает в комплексе такие жизненно важные процессы, как природно-ресурсный потенциал территории и его воспроизводство, демографию и занятость населения, уровень и качество жизни, взаимодействие региональных рынков и механизмы управления этими процессами» [10, с.320].

Другими словами, это «видение» комплекса согласованных стратегических целей и задач, разработанных и реализуемых в рамках конкретного региона, исходя из темпов развития, пропорций, масштабов и индивидуальных особенностей и ориентируемых на достижение устойчивого (интегрированного) развития.

Как показывает мировая практика, формирование стратегии развития региона предполагает увязку долгосрочных целевых ориентиров как по вертикали (отдельные территории, области, страна), так и по горизонтали (отдельные отрасли и сферы экономики). При этом особое внимание уделяется соблюдению интересов субъектов предпринимательства и местного сообщества. [11, с. 229].

Как предлагают специалисты, вырабатывая стратегию развития региона необходимо для каждого региона определить специфическую задачу, как например:

- стать «открытым торговым городом» и транспортным центром (пример Гуанчжоу, Китай);
- превратиться в «столицу информации» и «центр транспортных перевозок» (пример Кельн, ФРГ);
- развиваться в качестве ведущего региона в сфере внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий (пример город Бангалор в штате Карнатака, Индия) и многие др. [12]

Формирование устойчивого и четко выраженного имиджа региона представляет собой важнейшее условие его стратегического позиционирования. Ввиду значительных различий в уровнях социально-экономического развития территорий, стратегии и приоритеты региональной политики варьируются. В связи с этим целесообразным представляется их кластеризация по содержательным направлениям.

- **Первая группа** включает меры, направленные на развитие материальной основы производства и жизнедеятельности. Сюда относятся проекты модернизации и расширения инфраструктуры, реализация как глобальных, так и локальных программ обновления территорий.

- **Вторая группа** охватывает инструменты формирования благоприятной институциональной среды социально-экономического роста. В её рамках акцент делается на поддержку малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной активности, внедрение передовых технологий, содействие занятости населения, развитие системы профессионального образования и внедрение принципов устойчивого (экологически ориентированного) развития.

- **Третья группа** объединяет меры, направленные на формирование положительного регионального имиджа и развитие кооперационных форматов, таких как кластеры. Она предполагает продвижение туристического потенциала, активизацию внутреннего регионального взаимодействия и совершенствование территориального маркетинга.

- **Четвертая группа** включает мероприятия по оптимизации структуры и методов регионального управления, ориентированных на повышение эффективности и

адаптивности управленческих механизмов.

Значимость эффективной реализации региональной политики в сложных условиях высокой турбулентности экономической среды и хозяйственной практики с каждым днем становится все более актуальной. В этой связи возникает объективная необходимость расширения спектра научно-методических подходов к ее оценке как с позиции разработки, так и с позиции эффективности реализации. Кроме того, с учётом расширившихся технических возможностей и в том числе, и через платформенные решения, требуется методика, позволяющая комплексное оформление региональной политики чуть ли не параллельно на входе в нее и выходе, в виде конкретных мер и действий, которые позволяют своевременно и системно реагировать на все возможные отклонения в ходе ее осуществления. Как известно, экосистемы представляют собой акторов экономической действительности, которые на основе платформенных решений комплексно организованы со всеми хозяйствующими субъектами, чей экономический интерес прямо или косвенно совпадает с основным участником это системы взаимоотношений. Важной отличительной характеристикой экосистемы является и перманентное соотношение и корректировка процессов в направлении достижения общего результата и как следствие координация всех действий. Если же акцентировать все внимание на региональной политике и попытаться применить к ней экосистемный подход, то это означает, что этот комплекс мер и мероприятий, который в общем смысле называется региональной политикой должен будет изучен как совокупность сил, субъектов, элементов, которые задействованы в общей схеме ее реализации через решение социальных, экономических, экологических и управленческо-сберегающих задач, которые нужно организовать таким образом, чтобы определение приоритетности достигалось посредством достижения принципа Паретто-эффективности.

Акцентирование внимания на уровне региона при формировании экономической политики развития, более чем актуальный дискурс в современных условиях. Социально-экономическое состояние региона предопределяет состояние национальной экономики в целом. Более того, мезоуровень национальной экономики является интегратором всех управленческих решений на предмет их экономической эффективности и рациональной целесообразности, так как находится в ключевом сегменте исполнения и определения долгосрочной устойчивости экономической системы в целом. Приоритетность применения эко системного подхода при формировании региональной экономической политики прежде всего обусловлена его спецификой, которая опирается на комплексность и системность одновременно, другими словами, его синергетический эффект выступает важным критерием его универсальности. [2, с. 62]. Высокая турбулентность как внешней среды и как следствие реакционные изменения во внутренней среде заставляют пересмотреть не только подходы, но и инструменты и механизм реализации региональной политики в целом. Масштабные цифровые и структурные изменения так или иначе приводят к изменениям в институциях, а те в свою очередь, к культурным трансформациям и вызовам, на которые нужно отвечать гибкими решениями, своевременно и с участием как можно большего числа заинтересованных лиц-стейкхолдеров в процесс формирования новой ценности как управленческого решения на уровне государства.

Экосистемный подход в контексте регионального экономического дискурса рассматривает систему региона как «динамично развивающееся социально-экономическое сообщество, состоящее из акторов (игроков), действующих в разных ее секторах, которые совместно развивают компетенции, работая при этом на кооперативной и конкурентной

основе. Это позволяет осуществлять структурную, технологическую, институциональную и др. трансформации экономики, не нарушая социо-эколого-экономического баланса, развивая культуру и повышая качество жизни населения» [3, с. 1].

Применение экосистемного подхода в ракурсе региональной экономики требует сосредоточения внимания исследователей на нескольких ключевых аспектах (структурных компонентах) [9, с. 139]. Во-первых, на приоритетах регионального управления (конечных и промежуточных целях), которые могут включать в себя:

- обеспечение экономического роста;
- достижение целей устойчивого развития;
- развитие человеческого капитала;
- повышение инвестиционно-инновационного потенциала и др.

Во-вторых, на субъектах региональной экономической экосистемы (акторах, стейкхолдерах), в качестве которых могут выступать:

- население;
- бизнес-сообщество;
- органы государственной власти;
- образовательные, научные организации и др. субъекты инновационной инфраструктуры;
- общественные организации и др.

В-третьих, на объектах региональной экономической экосистемы, которыми могут быть:

- национальные проекты, в которых регион принимает активное участие;
- региональные стратегии и программы развития;
- отраслевые стратегии и программы развития, в которых регион принимает активное участие и др.

В-четвертых, на технологиях, методах и инструментах взаимодействия акторов (стейкхолдеров) внутри региональной экономической экосистемы, включающих:

- технологии и инструменты вовлечения всех заинтересованных сторон в процессы принятия решений;
- использование цифровых платформ;
- совместное использование инфраструктурных объектов и их материально-технической базы;
- проектное и программно-целевое управление;
- применение специальных финансовых инструментов («зеленое», «социальное», «устойчивое» инвестирование, целевое финансирование, льготное кредитование и налогообложение) и др.

В-пятых, на функциях ключевых акторов (стейкхолдеров), связанных с:

- социо-эколого-экономически ответственным управлением, производством, инвестированием, потреблением;
- выполнением социальных обязательств;
- развитием внутренних компетенций;
- проведением НИОКР;
- совершенствованием нормативно-правовой базы, развитием институциональной и конкурентной среды и др. [1, с.13]

Применение методологии экосистемного подхода позволит комплексно решать

исследовательские и управленческие задачи, опираясь на положительные эффекты синергии, повышать эффективность использования ограниченных ресурсов, на основе отрицательных системных эффектов определять области компромиссных решений для роста уровня удовлетворенности стейкхолдеров, обеспечения общественного согласия, повышения жизнестойкости экономических систем и их долгосрочного устойчивого развития.

Все вышперечисленное предопределяет необходимость более комплексного или эко системного подхода к формированию региональной политики в области сельского хозяйства. Как было определено выше, экосистемный подход прежде всего подразумевает организацию управления объектом комплексно через использование всех имеющихся ресурсов, которая предполагает их максимальную сохранность и устойчивое использование на рациональной основе, что обозначает , что инструментами региональной политики в области сельского хозяйства также должны стать и меры по повышению не только количественных параметров и результатов, но и качественное улучшение через решение таких задач, как уровень кадрового обеспечения отрасли, использование современных ресурсосберегающих технологий, налаженная система сбыта ориентированная в том числе и на комплексную переработку ресурсов и продукции.

Рис.1 Экосистемный подход к формированию сельскохозяйственной политики на уровне региона

На рисунке 1 представлен экосистемный подход формирования политики в области сельского хозяйства, который предполагает принятие мер по принципу всеобщей «толерантности» и учета интересов всех заинтересованных сторон и субъектов. В частности, по буквенными обозначениями мы можем принять решение следующих задач и проблем, и как следствие соответствующих мер: А- подготовка квалифицированных кадров

в сельскохозяйственной отрасли, В- повышение рентабельности сельскохозяйственных предприятий, С- повышение заработной платы работников сельского хозяйства, Д- повышение уровня применяемых технологий (доступность), Е- доступность и качество сельскохозяйственной продукции, F - научные разработки в области экологичной продукции и перерабатывающей промышленности, G- регулярные , бесперебойные налоговые поступления, Н – обеспечение продовольственной безопасности и мн.др. Разработка им механизм решения должен «лежать в зеленой зоне » интересов, не преобладая ни в какую из сторон как с позиции ресурс потребления, так и приоритетности.

Соответственно, в этой связи региональную политику нужно рассматривать с позиции наиболее ресурсосберегающего инструмента государственного регулирования, который будет ориентирован на эффективное решение региональных проблем современности.

Применение методологии экосистемного подхода позволит комплексно решать исследовательские и управленческие задачи, опираясь на положительные эффекты синергии, повышать эффективность использования ограниченных ресурсов, на основе отрицательных системных эффектов определять области компромиссных решений для роста уровня удовлетворенности стейкхолдеров, обеспечения общественного согласия, повышения жизнестойкости экономических систем и их долгосрочного устойчивого развития. Большую роль в обеспечении жизнестойкости и устойчивого развития экономических экосистем играет их разнообразие. В этой связи необходимо отметить, что важными условиями построения и успешного функционирования предпринимательских, инновационных и промышленных экосистем в масштабах региональной экономики являются достаточная для этого концентрация научных работников, исследователей, инженеров, расширенное воспроизводство этих кадров благодаря возрастанию числа выпускников программ высшего образования и аспирантуры, не снижающиеся инвестиции в научные исследования и разработки, развитие инновационной, промышленной, транспортной и предпринимательской инфраструктуры [7]. Помимо этого, большую роль играет развитие и постоянное совершенствование институтов и институциональной среды, в которой функционирует экономическая экосистема [8, с. 3; 27]. Все это в совокупности обеспечит рост инновационно-технологического и предпринимательского потенциала региона и создаст необходимые условия для продуктивного экосистемного взаимодействия научных организаций, промышленных предприятий, предпринимателей и инвесторов

Таким образом, региональная экономическая политика на основе экосистемного подхода –это совокупность мероприятий, ориентированная на рациональное использование пространства и саморазвитие региона, что предполагает формирование такого механизма государственного регулирования, которое будет ориентировано прежде всего на повышение качества жизни населения региона через рациональное потребление и культурное и духовное совершенствование, экологичное производство и технологическое развитие. А развитие экосистем – логически обоснованная тенденция цифровой экономики, которая позволяет на основе синергетического эффекта выстроить управленческую конструкцию, опирающуюся на большие данные и оперативный обмен информацией, что позволяет ей повысить конкурентоспособность и за счет удовлетворения потребностей клиентов, и за счет расширения периметра охвата структурных элементов экосистемы.

REFERENCES

1. Третьякова Е.А., Фрейман Е.Н. (2022). Экосистемный подход в современных экономических исследованиях // Вопросы управления. № 1. С. 6–20.
2. Симченко Н.А., Анисимова Н.Ю. (2021). Экосистема цифровых производственно-трудовых отношений: теоретико-методологическое обоснование // Теория и практика общественного развития. № 5 (159). С. 61–66. DOI: 10.24158/tipor.2024.1.5
3. Salamatov A., Maltsev Yu., Pavlov N. (2021). Region innovative development in the Russian economy technological transformation: ecosystem approach. In: E3S Web of Conferences “Ural Environmental Science Forum” Sustainable Development of Industrial Region”. Pp. 1–8. URL: [www.http:https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/34/e3sconf_uesf2021_12004.pdf](http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/34/e3sconf_uesf2021_12004.pdf)(accessed 15.02.2024). DOI: 10.1051/e3sconf/20212581204
4. Федеральная служба государственной статистики, - Калининградская область в цифрах, 2023 / - Федеральная служба государственной статистики. – Калининград: территориальный орган федеральной службы государственной статистики по калининградской области, 2023. – 150 с.
5. Климук В.В. (2021). Применение экосистемного подхода при построении модели неоиндустриального развития промышленных предприятий // Естественно-гуманитарные исследования. № 37 (5). С. 136–141
6. Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А., Карпинская В.А. (2021). Развитие экосистем в финансовом секторе России // Управленец. № 4 (11). С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2020-11-4-1.
7. Климук В.В. (2021). Применение экосистемного подхода при построении модели неоиндустриального развития промышленных предприятий // Естественно-гуманитарные исследования. № 37 (5). С. 136–141. 20. Ушвицкий Л.И., Тер-Григорьянц А.А., Деньщик М.Н. (2021). Формирование концептуальной основы экосистемного подхода к развитию социально-экономических систем // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. № 3 (84). С. 142–154. DOI: 10.37493/2307-907X.2024.2.18.
8. Zoltan J., Stam E., David B., O’Connor A. (2017). The lineages of the entrepreneurial ecosystem approach, *Small Business Economics*, no. 1 (49), pp. 1–10
9. Adner R., Kapoor R. (2010). Value creation in innovation ecosystems: How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations, *Strategic Management Journal*, vol. 31, no. 3. pp. 306–333. DOI: 10.1002/smj.821. 33. Iansiti M., Roy L. (2004). Strategy as ecology, *Harvard Business Review*, vol. 82, iss. 3.
10. Муминов Н.Г., Муминов Р.А. Направления совершенствования инвестиционной стратегии региона. “Конкурентоспособная экономика и пути ее реализации”. Материалы научно-практической конференции. – Т.: Университет, 2018. С.319-322. (на узбекском языке)
11. Эгамбердиев Ф.Т. Развитие регионов и формирование конкурентной среды в хлопковом комплексе. “Конкурентоспособная экономика и пути ее реализации”. Материалы научно-практической конференции. – Т.: «Университет», 2018. С. 228-232
12. Стратегия развития региона: зарубежная практика и опыт Узбекистана, 13 июля 2016 г. Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz)
13. И.С.Глебова, С.С.Берман, Р.Р.Садырtdинов, А.А.Воробьев, Ф.Т.Эгамбердиев, А.А.Каюмов, А.Т.Умаров, Н.Г.Муминов, Г.К. Жанназарова, А.Ю.Макушина. Социально-экономическое положение территорий: международный опыт и перспективы развития. Коллективная монография – Казань: «Рокета», 2019. 276 стр.